

ТУРИЗМИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЕКТНИНГ АҲАМИЯТИ

¹Мехмонова Зулфизар, Махкамов Жаҳонгир²

¹Тошкент шаҳридаги Аджу университети инглиз тили ўқитувчиси ва ўқув услубий бўлим методисти,

²Тошкент Кимё Халқаро Университети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14916204>

Аннотация. Ушбу мақолада туризми ривожлантиришда сунъий интеллектнинг аҳамияти, унинг хизматларни автоматлаштириш, маркетинг стратегияларини такомиллаштириш ва персоналлаштирилган хизматлар тақдим этишидаги ўрни таҳлил қилинган. Шунингдек, автоматлаштирилган туристик хизматлар платформасини ишлаб чиқиш ва унинг самарадорлигига оид жиҳатлар кўриб чиқилган. Сунъий интеллект технологияларининг меҳмонхоналар, транспорт ва туристик агентликлар фаолиятидаги қўлланилиши, шунингдек, уларнинг туризм инфратузилмасига таъсири тадқиқ этилган.

Калим сўзлар: туризм, рақамли технологиялар, сунъий интеллект, автоматлаштирилган хизматлар, туристик платформа, маркетинг стратегиялари, меҳмонхоналар, транспорт, виртуал реаллик.

Жаҳон туризм индустрияси жадал суръатларда ривожланиб, рақамли технологиялар ва сунъий интеллектнинг жорий этилиши бу соҳада туб ўзгаришларга олиб келмоқда. Бугунги кунда туристик хизматлар сифатини ошириш, фойдаланувчиларга индивидуал ёндошиш ва логистика жараёнларини автоматлаштиришда сунъий интеллект кенг қўлланилмоқда.

Ўзбекистонда туризм соҳасини ривожлантириш стратегик устувор йўналишлардан бири ҳисобланади. Мамлакатда кўплаб тарихий ва маданий ёдгорликлар, ноёб табиий манзаралар мавжуд бўлиб, уларга бўлган қизиқишни янада ошириш, хизматларни такомиллаштириш ва туристларни жалб этиш учун инновацион технологиялардан самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Шу нуқтаи назардан, сунъий интеллект воситаларидан фойдаланиш туризм индустриясида янги имкониятларни очиб беради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сонли «Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонида мамлакатнинг барча соҳаларида рақамли технологияларни жорий этиш устувор вазифа сифатида белгиланган. Ушбу стратегия доирасида туризм соҳасини рақамлаштириш, сунъий интеллект имкониятларидан самарали фойдаланиш ва хизматлар сифатини янада ошириш мақсад қилинган.

Ўзбекистонда туризм соҳасини ривожлантириш мамлакат иқтисодиёти учун катта аҳамиятга эга. Мамлакатда мавжуд тарихий, маданий ва табиий бойликлардан самарали фойдаланиш орқали ички ва ташқи сайёҳлик салоҳиятини ошириш мумкин. Шу нуқтаи назардан, замонавий технологиялардан, айниқса, сунъий интеллект воситаларидан фойдаланиш туризм соҳасида янги имкониятларни яратади. Сунъий интеллект технологиялари туристик хизматларни индивидуаллаштириш, маркетинг стратегияларини такомиллаштириш ва самарадорликни оширишда муҳим ўрин тутади.

Биринчи навбатда, сунъий интеллект асосидаги персоналлаштирилган хизматлар туристларга мос келувчи маршрутлар ва дастурларни таклиф қилиш имконини беради. Масалан, виртуал гидлар, мобил иловалар ва чат-ботлар сайёҳларга шахсий қизиқишларига мувофиқ йўналишлар таклиф қилиши мумкин. Бу эса туристлар учун қулайлик яратиб, уларнинг манзиллардан қониқиш даражасини оширади.

Иккинчидан, сунъий интеллект маркетинг стратегияларини такомиллаштиришда ҳам самарали восита ҳисобланади. Таҳлил қилиш алгоритмлари орқали сайёҳларнинг эҳтиёжлари ва хулқ-атворини ўрганиб, самарали реклама ва маркетинг кампаниялари ишлаб чиқиш мумкин. Шу билан бирга, контент яратиш жараёнини автоматлаштириш ва туристик веб-сайтларни сунъий интеллект асосида бошқариш орқали маълумотларни тезкор ва самарали тарқатиш мумкин.

Учинчидан, туризм инфратузилмасини яхшилаш мақсадида сунъий интеллект воситалари қўлланилиши мумкин. Масалан, меҳмонхоналар ва ресторанлар автоматлаштирилган бошқарув тизимларидан фойдаланиб, мижозларга сифатли ва қулай хизмат кўрсатиши мумкин. Бундан ташқари, транспорт тизимларини оптималлаштириш ва туристик оқимларни бошқариш учун ҳам сунъий интеллект дан фойдаланиш самарали ҳисобланади.

Бундан ташқари, виртуал ва кенгайтирилган реаллик технологиялари (VR ва AR) орқали туристлар учун янги тажрибалар яратиш мумкин. Масалан, тарихий ёдгорликларнинг 3D моделларини яратиш ва уларни онлайн режимда томоша қилиш имконияти туристларга саёҳат қилишдан олдин танишиш ва режалаштириш имконини беради.

Бироқ, сунъий интеллект технологияларини жорий этишда бир қатор муаммолар ҳам мавжуд. Биринчидан, технологияларнинг юқори қиймати ва мутахассислар етишмовчилиги масаласи долзарбдир. Иккинчидан, маълумотлар хавфсизлиги ва шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш масалалари ҳам жиддий аҳамиятга эга. Шу боис, туризм соҳасида сунъий интеллект технологияларини жорий этишда тегишли инфратузилмани ривожлантириш ва кадрлар тайёрлаш муҳим вазифа ҳисобланади.

Туризм соҳаси жадал ривожланаётган шароитда автоматлаштирилган туристик хизматлар платформасини яратиш муҳим аҳамият касб этади. Бу платформа туристик агентликлар, меҳмонхоналар ва транспорт хизматларини ягона экотизимда бирлаштириб, мижозларга саёҳатни режалаштириш ва амалга оширишда максимал қулайлик яратишни мақсад қилади. Бундай платформа орқали мижозлар меҳмонхона брон қилиш, авиачипталар харид қилиш, транспортни ижарага олиш ва экскурсияларга йўлланмаларни сотиб олиш имкониятига эга бўлади.

Онлайн платформанинг асосий устунликларидан бири – хизматларнинг марказлашган ҳолда тақдим этилиши ва автоматлаштирилган бошқарув тизимига эга бўлишидир. Бу нафақат мижозлар учун, балки туризм соҳасида фаолият юритаётган агентликлар, меҳмонхоналар ва транспорт компаниялари учун ҳам самарали ечим ҳисобланади. Масалан, меҳмонхоналар ўз жойлашув маълумотларини ва бандлик ҳолатини реал вақтда янгилай оладилар, бу эса брон қилиш жараёнини осонлаштиради. Туристик агентликлар эса ўз хизматларини платформа орқали тақдим этиб, янги мижозларни жалб қилишлари мумкин.

Автоматлаштирилган платформанинг муҳим хусусиятларидан бири – тўлов тизимларини интеграция қилишдир. Бу мижозларга хавфсиз ва тезкор онлайн тўловларни амалга ошириш имконини беради. Турли банк карталари, электрон ҳамёнлар ва

криптовалюталар орқали тўлов қилиш имконияти мижозлар учун қулайлик яратади. Шунингдек, персоналлаштирилган тавсиялар механизми орқали ҳар бир фойдаланувчи ўзининг қизиқишларига мос таклифларни олиши мумкин.

Платформада мижозларнинг қизиқишларини таҳлил қилиш ва уларга мос тавсиялар бериш функцияси ҳам мавжуд бўлади. Масалан, агар фойдаланувчи муайян йўналиш бўйича кўпроқ қизиқиш билдирса, унга шу йўналишдаги меҳмонхоналар ва экскурсиялар бўйича махсус таклифлар тақдим этилади. Шунингдек, туризм компаниялари учун CRM (Customer Relationship Management) тизими жорий қилиниши режалаштирилган бўлиб, бу уларга ўз мижозлари билан ишлаш жараёнларини автоматлаштириш имкониятини яратади.

Платформанинг мобил иловаси орқали мижозлар туристик хизматларга тез ва қулай тарзда киришлари мумкин. Бу эса саёҳат жараёнини янада осонлаштиришга хизмат қилади. Шунингдек, хавфсизлик чоралари ҳам кучайтирилади, яъни мижозларнинг шахсий маълумотлари ҳимоя қилинади ва барча транзакциялар шифрланади.

Бундай автоматлаштирилган онлайн платформа яратилиши туризм соҳасини янада ривожлантиришга, рақамли технологиялардан самарали фойдаланишга ва мижозларга сифатли хизмат кўрсатишга замин яратади.

Автоматлаштирилган туристик хизматлар платформасини ишлаб чиқиш туризм соҳасини рақамлаштириш ва оптималлаштиришда муҳим қадам ҳисобланади. Ягона онлайн платформа туристик агентликлар, меҳмонхоналар ва транспорт хизматларини бирлаштириб, хизматларни марказлаштирилган тарзда тақдим этиш имкониятини яратади. Бу эса мижозлар учун қулайликни ошириб, уларга саёҳатни осон ва самарали режалаштириш имконини беради.

Платформа орқали брон қилиш жараёнини автоматлаштириш, онлайн тўлов тизимларини интеграция қилиш, персоналлаштирилган тавсиялар ва мижозларга интерактив хизмат кўрсатиш имкониятлари яратилади. Шу билан бирга, туристик ташкилотлар учун маркетинг стратегияларини такомиллаштириш ва бизнес жараёнларини оптималлаштириш имконияти ҳам пайдо бўлади.

Мобил илова, хавфсиз тўлов тизимлари ва маълумотларни ҳимоя қилиш механизмларининг жорий этилиши платформа фойдаланувчилари учун ишончли ва қулай муҳит ҳосил қилади. Бундай онлайн экотизимнинг ишга туширилиши нафақат маҳаллий, балки халқаро миқёсда ҳам туристик хизматларни ривожлантириш ва рақобатбардошлигини оширишга катта ҳисса қўшади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Сесёлкин А. И. и др. Проблемы развития инклюзивного туризма //Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2015. – №. 11 (129). – С. 241-246.
2. Астанакүлов О. Т. Туризм 4.0: туризм индустриясида рақамли технологияларни ривожлантиришнинг замонавий тенденциялари //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 28. – С. 662-667.
3. Kabilova N. Turizmда innovatsion turistik xizmatlarni ko'rsatishdan keladigan ijtimoiy-iqtisodiy samarani oshirish imkoniyatlari //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2023. – Т. 39. – №. 39.
4. Hamdamov A. Туризм соҳасида рақамли технологиялардан самарали фойдаланиш тамойиллари ва омиллари //Economics and Innovative Technologies. – 2023. – Т. 11. – №. 4. – С. 375-382.